

**BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI MA‘NAVIY AXLOQIY TARBIYALASHDA
MUHAMMAD SODIQ QOSHG‘ARIYNING “ODOB AS-SOLIHIN” ASARIDAN
FOYDALANISH IMKONIYATLARI**

Sanjarbek Yangiboyev

Urganch davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004499>

Muhammad Sodiq Qoshg‘ariy buyuk siymolardan biridir. Muhammad Sodiq Qoshg‘ariyning ma‘rifiy-axloqiy qarashlari O‘zbek xalqining turli an‘analariga boy, milliy qadriyatlari keng ma‘no va chuqur tarixga ega. Mustabid tuzum davrida toptalgan qadriyatlarni qayta tiklash uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan bugungi kunda odob-axloq va yoshlarni tarbiyalashda qadriyatlarimizga oid manbalarni o‘rganish va hayotga tatbiq etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shunday asarlardan biri Muhammad Sodiq Qoshg‘ariy (1740-1843)ning “Odob as-solihin” (“Yaxshi kishilar odobi”) kitobidir. Mazkur asar kundalik turmushimizda har kuni har daqiqada bilish zarur bo‘lgan turmush odobiga oid xulq-odob qoidalarining majmuidir. Bu asar XIX asr boshlarida xalqimizning odob-axloq me‘yorlari va milliy qadriyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan. Olim 1740 yilda Qashg‘arda tavallud topgan. U tarixchi, adabiyotshunos, mutafakkir olim, mutasavvuf shoir va tarjimon sifatida tanilgan. Qoshg‘ariy boshlang‘ich ta‘limni otasi Mulla Shoh A‘lam Ohundan olgach Qashg‘ardagi mashhur madrasada Xomidiyda ta‘lim olishni davom ettiradi. U yerda arab, fors tillarini, matematika, adabiyot, tarix, jo‘g‘rofiya, va diniy bilimlarni mukammal egallab, zamonasining ko‘zga ko‘ringan olimi darajasiga erishadi. Muhammad Sodiq Qoshg‘ariy hayoti davomida katta ilmiy meros qoldirgan. Manbalarda uning “Tazkira i Azizon” (Tazkirai Xo‘jagon), “Zubdat al-masoyil”, “Tazkira-i ashob al-kahf”, “Tarixi Iskandar va Tojinoma-i shohi”, “Odob as-solihim”, “Qiyofat al-bashar”, “Risola – i kasbdor”, “Durr al-muzohir” kabi asarlari arab tilidan, “Tarixi Rashidiy” asarini esa fors tilidan turkiyga (uyg‘urchaga) tarjima qilgan. Muhammad Sodiq Qoshg‘ariy 1849 yilda vafot etgan. U Yusuf Xos Xojib maqbarasi yonidagi qabristonga (Qashg‘arda) dafn etilgan.

Asosiy qism. Olimning odob-axloqqa oid muhim pedagogik asari “Odob as-solihin” (“Solihlarning doblari”) kitobidir. Asar turkiy tilda yozilgan bo‘lib, muqaddima, yetti bob va xotimadan iborat. Har bir bob esa to‘rt fasldan tashkil topgan. U “Zubdat almasoyil” nomli asar bilan bir jildda besh marta nashr etilgan: ikki marta Toshkentda (1889, 1901) va uch marta Istanbulda (1891, 1892, 1896). Hozirgi kunda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining fondida asarning ikkita qo‘lyozma (1343,1320 y ko‘chirilgan) va oltita toshbosma nusxalari saqlanmoqda. Mazkur asar kundalik turmushimizda har kuni har daqiqada bilish zarur bo‘lgan turmush odobiga oid xulq-odob qoidalarining majmuidir. Bu asar XIX asr boshlarida xalqimizning odob-axloq me‘yorlari va milliy qadriyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan. “Odob as-solihin” asarining mundarijasi uning e‘tiborga loyiq axloqiy – tarbiyaviy asar ekanligini ko‘rsatadi.

Muhammad Sodiq Qoshg‘ariyning «Odob as-solihin» asari – yuksak ma‘naviy-axloqiy sifatlarni yorituvchi manba. Muhammad Sodiq Qoshg‘ariyning «Odob as-solihin» («Yaxshi kishilar odobi») asari kundalik turmushimizda har kuni har daqiqada bilish zarur bo‘lgan turmush odobiga oid xulq-odob qoidalarining majmuidir. Asar turkiy tilda yozilgan bo‘lib, muqaddima, yetti bob va xotimadan iborat. Mazkur asarning nomi va mazmunidan ham anglanib turganidek, unda ilgari surilgan g‘oyalar insonning hayoti davomida zarur ahamiyat kasb etuvchi xulq-odob qoidalari xususida kishilar, shu jumladan, yoshlarga muayyan darajada ma‘lumotlar

berishga xizmat qiladi. "Odob as-solihin" asarida ijtimoiy hayot hamda kundalik turmushda har bir inson tomonidan qat'iy amal qilinishi zarur bo'lgan zohiriy (tashqi) va botiniy (ichki) odob va ahloq qoidalari, ularning ijtimoiy ahamiyati, yoshlar tarbiyasini yo'lga qo'yishdagi o'rni va roli borasida batafsil so'z yuritiladi. Birinchi bob salomlashish, ko'rishish, qo'l olishish hamda ruxsat so'rash qoidalari to'g'risida ma'lumotlar berishga yo'naltirilgan bo'lib, mazkur bob to'rt fasldan tashkil topgan. Ikkinchi faslda esa salomlashish odobining o'n ikki qoidasi borasida fikr yuritiladi. Mazkur o'rinda salom berish va alik olish masalasida bugungi kunga qadar davom etib kelayotgan munozaraga nuqta qo'yilgan. Muallifning fikriga ko'ra, salom bermak sunnat, javobi farzu ayyondir. Muhammad Sodiq Qoshg'ariyning e'tirof etishicha, salom quyidagi holatlarda quyidagi kishilar tomonidan berilishi maqsadga muvofiqdir: ulug' kichikka, o'tliq piyodaga, yuruvchi o'ltirguvchiga, ozchilik ko'pchilikka, xonaga kirib keluvchi, xona ichkarisida o'tirgan kishilarga salom bergay", deb ta'kidlar ekan, bir kishi ko'pchilik oldiga kirib kelganda, birinchi bo'lib salom berishi, ko'pchilik esa baravar ovoz chiqarmasdan salomga alik olishi joizligiga alohida e'tiborni qaratadi. Uchinchi bobda suhbatlashish odobi borasida so'z yuritiladi. Bizga yaxshi ma'lumki, suhbatlashish odobi va uning shartlariga amal qilish ijtimoiy munosabatlarning mo'tadil kechishini ta'minlovchi asosiy va o'ta muhim omillardan biri bo'lib, aksariyat mualliflar tomonidan yaratilgan hamda axloq-odob muammolariga bag'ishlangan asarlar mazmunidan alohida o'rin olgan.

Adabiyotlar tahlili. (Literature review). **Musurmonova O.** muallif asarda suxbatlashish odobiga batafsil to'xtalib, muayyan mavzularda tashkil etilayotgan suhbat (bahsmunozara)ga tanning tozaligiga erishgan, shuningdek, og'iz va tishlarni tozalagan holda pokiza libos bilan tashrif buyurish, suhbat ahlining birbirlariga hurmat va iltifot ko'rsatishlariga erishish, ulug'larga e'tiborini qaratish, o'tirish qoidalarga rioya etish, ahli suhbat kirganda va chiqqanda o'rindan turish va ulug'larni yuqoriga o'tkazish, beadab so'zlar, yomon xatti-harakatlar hamda noo'rin jimlikdan saqlanish, barchaga yaxshi muomalada bo'lish, ularni izzat qilish, aksa kelsa og'zini to'sib, past ovozda, yengiaksaurish, suhbat ahliga ish buyurmaslik, ularga beminnat xizmat ko'rsatish, do'st va notanishlarga bir xil ochiq chehra, go'zal xulq va odob bilan muomalada bo'lish, aka-ukalar, opa-singillarning xatosini kechirish hamda ularning aybini yuzlariga solmaslik, agar joiz bo'lsa, ularga boshqalarning e'tiboridan chetda nasihat qilish, suhbat jarayonida ishtirok etayotgan biror kishining yomon qilig'i yoki qabih fe'liga baho bermaslik zarur amallardan deb baholaydi, deydi. **Ziyomammedov B.** Asarda ilgari surilgan er va xotin o'rtasida tashkil etiluvchi munosabatlar odobiga oid qarashlar ham alohida diqqatga sazovordir, deydi.

G'aybullayev.N mazkur o'rinda quyidagi fikrlar ilgari suriladi: uylanadigan yigitni nikohdan oldin o'zi uylanmoqchi bo'lgan qizni ko'rmog'i, uylanadigan qizning bokira bo'lishi, shuningdek, 4 narsa: umrda, qomatda, molda va nasabda erdan past va uch narsa: husnu jamolda, xulq (odob)da hamda iffatda erdan yuqori bo'lishi zarurligi muallif tomonidan alohida ta'kidlanadi. Yuqorida qayd etilgan fikrlarning ahamiyati amaliy turmushda o'z isbotini topgan bo'lib, ularni bilish hamda mazkur fikrlarga amal qilish oilalarda tinchlik-totuvlik, farovonlik va xotirjamlikning barqaror bo'lishini kafolatlovchi omillar bo'lib xizmat qiladi. **Abdullayeva Sh.** asarda, ayol kishining oiladagi o'rni va burchlari yuzasidan ham bir qator fikr-mulohazalar bayon etiladi, deydi. **G.N.Volkov** Mazkur asar kundalik turmushimizda har kuni har daqiqada bilish zarur bo'lgan turmush odobiga oid xulq-odob qoidalarining majmuidir. **Baubekova Z.** Bu asar

XIX asr boshlarida xalqimizning odob-ahloq me’yorlari va milliy qadriyatlarini o’zida mujassamlashtirgan, deydi .

Xulosa. (Conclusion). Muhammad Sodiq Qoshg’ariyning nuqtai nazariga ko’ra, ayol kishining oiladagi eng muhim burchi quyidagilardan iboratdir: xotin erining ruxsatisiz hech joyga bormasligi va hech kimni uyiga keltirmasligi, erining mol-dunyosini sarf etmasligi, o’z zimmasidagi mas’uliyatlarni oqilona bajarishi, eri xursand bo’lsa, xursand, g’amgin bo’lsa, g’amgin bo’lishi, erining topish-tutishiga qanoat qilishi, er vafot etganda motam tutib, marhumning ruhini pok saqlashi va hokazolar. Yuqorida tilga olingan pandlar bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Xususan, mehmondorchilik odobi yuzasidan quyidagi fikrlar ifoda etiladi: mehmondorchilikka kishining boyligi, mavqei yoki mansabiga qaramay, hammaning baravar chaqirish, oila a’zolarini ham ajratmaslik, mehmonning izzat-hurmatini joyiga qo’yish, lekin uch kundan so’ng ortiqcha takalluf ko’rsatmaslik, dabdaba qilmaslik, mehmon uchun uyni ortiqcha bezamaslik, lekin, ozoda va toza ko’rpa-to’shaklardan foydalanish, dasturxon tuzashda isrofgarchilikka yo’l qo’ymaslik, dasturxonga taom qo’yilganda avval mezbonning taomga qo’l uzatishi, mehmondan oldin taomdan qo’l tortmasligi, mehmonga nisbatan ortiqcha takalluf qilavermaslik, imkoni bo’lsa lazzatli va latif taomlar tayyorlab mehmonning ko’nglini olish kabi qoidalarining mohiyati ochib beriladi. Xususan, ziyofat yoki mehmondorchilikka chaqirilganda, u xoh faqir, xoh ulug’ martabali kishi bo’lsin, albatta, chaqirilgan xonadonga borishi zarurligi, zolim, axloqsiz, ikkiyuzlamachi hamda xurofotchi kishilar ziyofatga chaqirganda esa bormaslik kabi odob-axloq qoidalariga rioya etish nihoyatda muhim ekanligi ta’kidlab o’tiladi. Hozirda qirq kunlik motam marosimi, uyushtirilayotgan undan ko’plab oilalar va kishilar ozor chekayotganixech kimga sir emas. Biror mo’minning vafoti haqidagi xabarni eshitilganda boshiga musibat tushgan kishilarga tahziya izhor etiladi. Ushbu tadbir dafn marosimidan oldin yoki keyin amalga oshirilishi mumkin. Ta’ziya bildirish uch kungacha joiz, undan so’ng makruh deyiladi. Asarni o’rganish va tahlil qilishdan keyingi natijalarga asoslanib, asarni ta’lim muassasalarida o’quv predmetlari tarkibiga kiritish maqsadga muvofiqdir. Jumladan tarbiya, adabiyot, o’qish kabi darsliklar mazmunida ushbu asarning aks etish qadriyatlar asosida yoshlarni ijtimoyillashtirish axloqini yuksaltirishda muhim manba vazifasini bajaradi. Xulosa qilib aytganda “Odob as-solihin” asari yoshlar tarbiyasida balki jamiyat A’zosini tarbiyalashda nodir va didaktik ahamiyatga ega bo’lgan durdona asardir.

REFERENCES

1. Mahmud Sodiq Qoshg’ariy “Odob as-solihin” asari.
2. Volkov G.N., Baubekova Z.D. Etnopedagogika. T., 2000.
3. Gaybullaev N. va boshqalar. Pedagogika. T., 2000
4. Ziyomuxammedov B., Abdullaeva Sh. “Pedagogika”. T., 2000.
5. Musurmonova O., Baubekova Z. “O‘zbek xalq pedagogikasi” –T., 2000 yil.
6. Safarova R.G. Didactic Factors and Conditions Ensuring the Formation of Critical
7. Thinking Skills in Primary Class Students. BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:6|2023
8. Safarova R.G. Didactic conditions of forming creative thinking skills in student. International scientific and practical conference “trends of modern science and practice”. Ankara, Turkey 2023. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.7786879.svg>
9. Hasanboev J., Usmonboeva M. “Pedagogika nazariyasi”. T., 2000.